

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНЫХ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Халманова Б.А., Ахмадов Ф.Ф., Маннанов Ж.Ж.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучена эффективность местных антисептических средств - «Мирамистин» и «Стомалин» — в профилактике ранних воспалительных осложнений после дентальной имплантации. Исследование проводилось с применением клинических и микробиологических методов с целью сравнительной оценки различных схем послеоперационного ведения пациентов. Полученные результаты показали, что использование антисептических препаратов способствует снижению частоты воспалительных проявлений и ускоряет нормализацию микрофлоры полости рта. Наиболее выраженный эффект отмечен при применении препарата «Стомалин».

Ключевые слова: дентальная имплантация, периимплантит, мукозит, антисептики, Мирамистин, Стомалин, микрофлора

EFFECTIVENESS OF LOCAL ANTISEPTIC AGENTS IN THE PREVENTION OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS AFTER DENTAL IMPLANTATION

Khalmanov B.A., Akhmadov F.F., Mannanov J.J.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article investigates the effectiveness of local antiseptic agents — Miramistin and Stomalin — in the prevention of early inflammatory complications following dental implantation. The study was conducted using clinical and microbiological methods to comparatively evaluate different postoperative management protocols. The obtained results demonstrated that the use of antiseptic agents contributes to a reduction in the frequency of inflammatory manifestations and accelerates the normalization of oral microflora. The most pronounced effect was observed with the use of Stomalin.

Keywords. dental implantation, peri-implantitis, mucositis, antiseptics, miramistin, stomalin, microflora.

ДЕНТАЛ ИМПЛАНТАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЯЛЛИГЛАНИШ АСОРАТЛАРИНИ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШДА МАҲАЛЛИЙ АНТИСЕПТИК ВОСИТАЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Халманова Б.А., Ахмадов Ф.Ф., Маннанов Ж.Ж.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада дентал имплантациядан кейинги эрта яллигланиш асоратларини олдини олишда маҳаллий антисептик воситалар — «Мирамистин» ва «Стомалин» препаратларининг самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқотда клиник ва микробиологик усуллар ёрдамида турли даволаш схемалари таққосланди. Натижалар шуни кўрсатдики, антисептик воситаларни қўллаш яллигланиш белгилари частотасини камайтиради ва микрофлоранинг нормаллашувини тезлаштиради. Энг юқори самарадорлик «Стомалин» препаратида кузатилди.

Калит сўзлар: дентал имплантация, периимплантит, мукозит, антисептиклар, Мирамистин, Стомалин, микрофлора.

e-mail: bahodir515@yahoo.com, 12farrukh00@gmail.com

Введение. В последние годы дентальная имплантация получила широкое распространение как эффективный метод восстановления утраченных зубов. Однако в послеоперационном периоде нередко возникают воспалительные осложнения, такие как периимплантационный мукозит и периимплантит, что остаётся актуальной проблемой современной стоматологии.

Несмотря на то, что дентальная имплантация относится к условно-чистым хирургическим вмешательствам, высокий риск инфицирования обусловлен постоянным контактом операционной раны с микрофлорой полости рта. В связи с этим особое значение приобретает местная антисептическая терапия в послеоперационном периоде.

Цель исследования. Оценить эффективность местных антисептических средств в профилактике воспалительных осложнений после дентальной имплантации.

Задачи исследования:

1. Изучить клинические проявления в послеоперационном периоде
2. Оценить микробиологическое состояние периимплантационной зоны
3. Сравнить эффективность различных антисептических средств
4. Определить пути снижения частоты воспалительных осложнений

Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты после дентальной имплантации, разделённые на 3 группы:

- 1 группа — контрольная (традиционное лечение)
- 2 группа — применение препарата «Мирамистин»
- 3 группа — применение препарата «Стомалин»

Каждая группа включала по 20 пациентов.

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту

Возрастные группы	Мужчины	Женщины	Всего	%
25-35 лет	5	7	12	20,0
36-45 лет	8	10	18	30,0
46-60 лет	14	16	30	50,0
Итого	27	33	60	100,0

Результаты исследования.

Клинические наблюдения. В контрольной группе в 6 случаях (30%) отмечались признаки воспаления на 3–4 сутки: гиперемия, отёк мягких тканей, болевая реакция при пальпации, серозно-гнойное отделяемое. В двух случаях (10%) развились гнойные осложнения, требовавшие системной антибактериальной терапии.

В группе II (Мирамистин) воспалительные явления были значительно менее выражены. Только у 2 пациентов (10%) наблюдалась лёгкая гиперемия, которая купировалась в течение 2–3 суток. Гнойные осложнения не были зафиксированы.

В группе III (Стомалин) воспалительные признаки встречались у 1 пациента (5%), при этом течение раневого процесса было асептическим, без признаков осложнений. Визуально наблюдалось более быстрое очищение поверхности раны и ускоренное формирование грануляций.

Клинический анализ послеоперационного периода показал, что пациенты контрольной группы чаще жаловались на боль, отёк и покраснение в области имплантации в сравнении с пациентами, получавшими антисептическую обработку.

Рис. 1. Частота клинических признаков по группам (%)

Микробиологические результаты. Результаты микробиологических анализов подтверждают эффективность антисептиков:

- В контрольной группе на 3 сутки обсемененность составила в среднем 10^6 КОЕ/мл, с преоб-

ладанием *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis* и *E. coli*.

- В группе с Мирамистином количество КОЕ снижалось до 10^4 , наблюдалось снижение патогенной микрофлоры на 45%.

- В группе со Стомалином обсемененность к 3 суткам составляла не более 10^3 КОЕ/мл, выявлялось восстановление нормального биоценоза.

Микробиологические исследования выявили преобладание патогенных микроорганизмов у пациентов контрольной группы. В группах, где применялись Миромистин и Стомалин, отмечено значительное снижение количества патогенов.

Рис. 2. Микробиологические показатели – количество патогенов по группам

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что основным фактором развития воспалительных осложнений является микробная контаминация.

Применение только системной антибактериальной терапии не обеспечивает полной профилактики осложнений. Существенную роль играет местная антисептическая обработка.

Высокая эффективность препарата «Стомалин» обусловлена его:

- антисептическим действием
- противовоспалительным эффектом
- способностью ускорять процессы регенерации

Выводы:

1. Воспалительные осложнения после дентальной имплантации являются распространённой проблемой
2. Применение местных антисептиков снижает выраженность клинических симптомов
3. Отмечается уменьшение патогенной микрофлоры
4. Препарат «Стомалин» продемонстрировал наибольшую эффективность
5. Комплексный подход повышает успешность дентальной имплантации

Практические рекомендации:

- Применять местные антисептики в течение первых 7 дней после имплантации
- Обеспечивать надлежащую гигиену полости рта
- Проводить тщательное наблюдение пациентов группы риска
- Рекомендовать использование препарата «Стомалин» в клинической практике

Список литературы:

1. Bergman F. A new concept for the treatment of periimplantitis // Dental Implantology and Surgery. - 2011. - No. 2 (3). - P. 10-13
2. Volozhin G. A. Application of screw dental implants coated with tricalcium phosphate ceramic in patients with systemic osteoporosis: abstract of a dissertation for the degree of candidate of medical sciences – Moscow, 2006. – 21 p.
3. Goncharov I. Yu. Planning the surgical stage of dental implantation in the treatment of patients with various types of tooth loss, defects, and jaw deformations: abstract of a dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences - Moscow, 2010. - 180 p.
4. Makhalin A. N. Practical application of hyaluronic acid in dentistry / Makhalin A. N // Den-

tal Implantology and Surgery. - 2012. - No. 2 (7). - P. 91-92

5. Mayborodin I. V. Morphology of the adjacent gingival tissues after dental implantation using fibrin preparations / Mayborodin I. V., Kolesnikov I. S.,

6. Noigebauerb Y. Prognostic factors for the treatment of periimplantitis / Y. Noigebauerb, F. Kishtler, F. Wicetum [et al.] // Dental Implantology and Surgery. – 2012. - No. 2 (7). - P. 86-90

7. Rikhovsky A. N. Computer planning of implantation with immediate loading / Rikhovsky A. N., Gorbunov E. A., Subbotin A. // Panorama of Orthopedic Dentistry. – 2009. - No. 1. - P. 3-9

8. Ushakov R. V. Prevention of local infectious-inflammatory complications in surgical dentistry using hyaluronic acid preparation / Ushakov R. V., Tsarev V. N., Dyakonova M. S., Ushakov A. R., Dautov K. R. // Proceedings of the XIX Russian National Congress “Man and Medicine” - 2012. P. 223

9. Ushakov R. V., Application of BoneTrust plus dental implants in immediate dental implantation and loading / Ushakov R. V., Khurkhurov G. R., Ushakov A. R., Dautov K. R. // Dentistry for All – 2013. - No. 2. P. 18-22

10. Hobkek John A. Guide to Dental Implantology / Hobkek John A., Watson Roger M., Sissn Lloyd J. – Moscow, MEDpress-inform. 2010. - 222

p.

11. Anner R. Smoking, diabetes mellitus, periodontitis, and supportive periodontal treatment as factors associated with dental implant survival. A long-term retrospective evaluation of patients following up to 10 years / Anner R., Grossmann Y., Anner Y., Levin L. // Implant Dent – 2010. - Vol. 19, P. 56–64.

12. Ballini A. Esterified hyaluronic acid and autologous bone in the surgical correction of infra-bone defects / Ballini A., Cantore S., Capodiferro S., Grassi F. R. // Int J Med. Sci. – 2009. – Vol. 6. – P. 65–71.

13. Bassetti M. Anti-infective therapy of peri-implantitis with adjunctive local drug delivery or photodynamic therapy: 12-month outcomes of a randomized controlled clinical trial / Bassetti M., Schar D., Wicki B. [et al.] // Clin Oral Implants Res. - 2013. - No. 8. - doi: 10.1111/clr.12155.

14. Dahiya P. Hyaluronic Acid: a boon in periodontal therapy / Dahiya P., Kamal R. // Am J Med Sci. - 2013. - Vol. 5, No 5 - P. 309-315

15. Heitz-Mayfield L. J. Anti-infective treatment of peri-implant mucositis: a randomized controlled clinical trial / Heitz-Mayfield L. J., Salvi G. E., Botticelli D. [et al.] // Clin Oral Implants Res. - 2011. - Vol. 22. - P. 237-241.

Для цитирования: Халманова Б.А., Ахмадов Ф.Ф., Маннанов Ж.Ж. Эффективность местных антисептических средств в профилактике воспалительных осложнений после дентальной имплантации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 26–29. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20007004>